

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

РАССМОТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «УСТАНОВКА» В НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Бархударян Г.Т.

Сотрудник университета практической психологии и социологии "УРАТУ"

CONSIDERATION OF THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF FORMATION OF THE CONCEPT OF "INSTALLATION" IN THE SCIENTIFIC AND PSYCHOLOGICAL LITERATURE

Barkhudaryan H.

Applicant of the University of Practical Psychology and Sociology of "URARTU"

Аннотация

В статье сделана попытка проследить эволюцию понятия «социально-психологический механизм» на основе анализа научно-психологической литературы. В ракурсе анализа этапов формирования позитивного поведения в социально психологических механизмах мы обратили внимание на некоторые пункты, одним из которых является сила позитивного мышления. Психологи, занимающиеся изучением этих процессов и категорий, пришли к выводу о том, что существуют закономерности, которыми возможно управлять для того, чтобы корректировать поведение индивида.

Abstract

The article attempts to trace the evolution of the concept of "social and psychological mechanism" based on the analysis of scientific and psychological literature. From the perspective of the analysis of the stages of formation of positive behavior in socio-psychological mechanisms, we paid attention to some points, one of which is the power of positive thinking. Psychologists studying these processes and categories have come to the conclusion that there are patterns that can be managed in order to correct the behavior of the individual.

Ключевые слова: социально-позитивный механизм, психологическая наука, социальная психология, социальные процессы, формирование позитивного поведения.

Keywords: socio-positive mechanism, psychological science, social psychology, social processes, formation of positive behavior.

Понятие социально-психологического механизма было введено в психологическую науку в конце XX в. Данный термин ввели и раскрыли его сущность российские ученые В.Н. Воронин, В.Г. Крысько, Г.М. Андреева, Г.В. Довжик, М.В. Ионцева. В своей научной работе Г.В. Довжик дает такое определение социально-психологического механизма: «Социально-психологический механизм - это процесс формирования социальных представлений человека, интериоризация нового социального знания в специально организованных, с точки зрения социальной психологии, условиях, оптимизирующих этот процесс. Этот механизм должен учитывать, прежде всего, общие закономерности социальной перцепции и существенные свойства функционирования когнитивной картины мира человека» [1, с.129].

С ростом развития социальной психологии как науки в рамках исследования больших и малых социальных групп активно изучались такие социальные процессы, как социальная фасилитация, идентификация, социальное влияние, социальная ингибция, подражание, реактивность поведения, заражение, и рассматривались такие общепсихологические категории, которые отражали особенности личности, ее свойства и процессы, такие, как конформизм, мотивация, рефлексия. Психологи, за-

нимающиеся изучением всех этих процессов и категорий, пришли к выводу о том, что существуют закономерности, которыми возможно управлять для того, чтобы корректировать поведение индивида. В середине 1980-х гг. появилась необходимость дать название этому феномену, и его «окрестили» как «социально-психологический механизм» [2, с. 12].

Термин «механизм» появился в технической сфере. Пример механизма, который дают в своей научной работе В.Н. Воронин, М.В. Ионцева, Г.В. Довжик и О.О. Свиридова, демонстрирует сущность указанного понятия. «На дороге лежат палка и камень, это просто предметы, но вот появился человек, положил палку на камень и создал рычаг, т.е. простейший механизм» [3, с 264].

Механизм - это система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в требуемые движения других тел. Углубляясь в историю изучения психологических механизмов, необходимо упомянуть о психологе, который стоял у истоков возникновения социальной психологии, - Г. Тарде. Он изучал межличностные отношения и их психологические механизмы. Главным механизмом развития общества, согласно Г. Тарде, было подражание. Как говорил великий китайский философ Конфуций перед человеком к ра-

зуму три пути: путь размышления – это самый благородный; путь подражания – это самый легкий; путь личного опыта – самый тяжелый путь [4, с. 272].

Для формирования позитивного поведения в социально психологических механизмах нам нужно обратить внимание на следующие пункты, одним из которых является сила позитивного мышления, которую рассмотрел Норман Винсент Пил. Автор справедливо определил 10 пунктов, которые воздействуют на духовную среду человека для формирования позитивного мышления. Пил начинает с изложения десяти правил для «преодоления неадекватного отношения и обучения практике веры». Правила включают следующее:

1. Представьте себя преуспевающим.
2. Думайте положительную мысль, чтобы заглушить отрицательную.
3. Минимизируйте препятствия.
4. Не пытайтесь копировать другие.
5. Повторите: «Если Бог за нас, кто против нас?» десять раз в день.
6. Работайте с консультантом.
7. Повторяйте «Все могу через укрепляющего меня Христа» десять раз в день.
8. Развивайте сильное я -уважение.
9. Подтвердите, что вы в руках Бога.
10. Верьте, что вы получаете силу от Бога [5].

В книге описывается важность создания умиротворенного ума, что можно сделать через вдохновляющее чтение, прояснение ума или визуализацию. Пил говорит о том, что «Бог является источником всей энергии». Ум контролирует ощущения тела; таким образом, отпускание негативной энергии и эмоций даст бесконечную энергию через Бога. Ученый утверждает, что счастье создается благодаря выбору, и что беспокойство только сдерживает его и должно быть остановлено. Следующий шаг к позитивному мышлению - всегда верить в успех и не верить в поражение, потому что большинство препятствий «ментального характера». Привычное беспокойство - следующее препятствие, которое нужно преодолеть посредством опустошения ума и позитивных утверждений. Автор подчеркивает важность обращения за помощью к Высшей Силе в полноценной мирной и позитивной жизни. Пил пишет: «Я молюсь за тебя. Бог поможет вам - так что верьте и живите успешно» [5].

Господство аналитических функциональных тенденций привело к тому, что некоторые исследователи пришли к отрицанию единства познавательных способностей и стали сводить интеллект к совокупности отдельных механизмов и функций.

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования отношения личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности [6, с.708].

Профессиональное самоопределение должно быть направлено на актуализацию внутренних ресурсов личности с тем, чтобы, включаясь в профессиональную деятельность, человек мог в полной мере реализовать себя в профессии. [7, с.490]

Механизм сопряжения – это сопряжение в нашем сознании различной области воспринимаемого внешнего мира, в ходе которого, столкнувшись с проблемой, можно напрячь память и восстановить в сознании связь деталей данной проблемы с аналогичными проблемами или, наоборот, ослабить работу мозга и предоставить ему возможность связывать эту проблему с первой проблемой, которая придет в голову. Например, когда у вас возникла сложная проблема с подчиненным, задав себе вопрос, что особенного в поведении того человека, с которым у вас уже были отношения в прошлом, вы запомните это при ответе и получите полную основу для решения и как действовать [8, с.217].

Справедливо описание Герберта Спенсера: в агрегате, образующем толпу, нет ни суммы, ни среднего входящих в состав ее элементов, но существует комбинация этих элементов и образование новых свойств, подобно тому, как это происходит в химии при сочетании некоторых элементов, оснований и кислот, например, образующих новое тело, обладающее совершенно иными свойствами, чем те, которыми обладают элементы, послужившие для его образования [9, с.164].

В исследуемом ракурсе следует обратить внимание на установки. Существуют защитные фразы, которые говорят после того как вас ранили: «Я просто старалась помочь»; «Я не хотела обидеть тебя»; «Ты раздуваешь из мухи слона»; «Я вообще-то забочусь о тебе, разве не видно?»; «Ну ладно, видимо, тебе не нужна моя помощь»; «Ты все не так понял» [10, с.183].

Идеальным решением вопроса является такое, которое для каждой ступени развития находит свой способ использовать рациональные и эмоциональные установки в тесном единстве их друг с другом» [6, с.340].

Под парамнезией понимают собственно обманы памяти. Сюда относится, в частности, иллюзия уже виденного (*déjà vu* — «идентифицирующий обман») Крепелина или «редупликативный обман» Пика). Никогда не виденные предметы представляются несколько странными, туманными, но уже виденными. Бергсон попытался объяснить это явление как воспоминание настоящего: в состоянии утомления, когда ослаблена действенная установка, воспроизведённый образ предмета появляется почти одновременно с его восприятием; предмет поэтому представляется уже знакомым» [6, с. 359].

В развитии суждений ребёнка существенную роль играет расширение знаний и выработка установки мышления на истинность. Она закрепляется в школьном возрасте обучением, в процессе которого ребёнку сообщаются знания и от него требуют правильных ответов, оценивая их с точки зрения их правильности. Но пока познавательное проникновение в предмет неглубоко, истинным легко признаётся то, что исходит из авторитетного источника и потому представляется достоверным («учитель сказал», «так написано в книге»). Положение изме-

няется по мере того, как углубляется познавательное проникновение в предмет, и в связи с ростом сознательности ребёнок начинает устанавливать своё внутреннее отношение к истинности своих суждений [6, с.445].

Учебная работа выдвигает на передний план познавательную установку; она вырабатывает ответственное отношение к своему поведению; она требует и воспитывает умение подчинять свои действия волевому контролю, действовать не по импульсивному желанию, а в соответствии с определёнными, уже не игровыми, условно принятыми, а обязательными правилами, следовать определённом режиму, подчиняться дисциплине [6, с.196].

Рубинштейн цитирует утверждения Бартлетта, что в основе всякого «воспроизведения» и «воспоминания» лежит аффективная установка; обычно она восстанавливается в первую очередь; затем прошлое реконструируется с таким расчётом, чтобы оправдать эту установку [6, с. 344].

Взаимосвязь элементов способна выходить за рамки системы. Установки и убеждения относительно одного объекта могут быть связаны с установками и убеждениями относительно другого объекта. Например, негативная установка по отношению к свободной торговле с Японией и позитивная установка относительно предоставления крупным компаниям налоговых льгот могут быть основаны на одном и том же убеждении, что снижение уровня безработицы — кратчайший путь к улучшению экономической ситуации в стране. Если изменится это убеждение, можно ожидать, что изменятся и обе установки. Установочные системы — внутри себя и по отношению друг другу — устроены таким образом, что изменение одного компонента личности приводит к изменениям других ее компонентов [11, с.32].

Установка — это ценностная диспозиция по отношению к тому или иному объекту. Это оценка чего — либо или кого — либо по шкалам «приятно — неприятно», «полезно — вредно» или «хорошо — плохо»: что — то мы любим, а что — то терпеть не можем, к чему — то испытываем привязанность, а к чему — то — антипатию. То, как мы оцениваем наши отношения с окружающим миром, отражает наши установки. Установка имеет диспозиционный характер в том смысле, что является благоприобретенной, усвоенной путем научения тенденции думать о каком — либо предмете, человеке или проблеме каким — либо определенным образом.

[11, с.27]. Так, согласно автору, изменение в убеждениях или установках не всегда оказывает непосредственное воздействие на поведение, однако благодаря ему человек может оказаться более восприимчивым в последующих ситуациях социального влияния.

Социальные психологи озабочены тем, как социальные ситуации влияют на установки и прочие предрасположенности человека и каким образом этим ситуациям зачастую удается оказать такое существенное влияние на поведение и мышление, что они сглаживают индивидуальные различия между людьми, заставляя всех нас реагировать сходным образом в одной и той же ситуации.

Таким образом, установку можно определить следующим образом: это оценочное предрасположение к тому или иному объекту, на основе которого у человека формируется система установок по отношению к данному объекту.

Список литературы

1. Довжик Г.В. Социально-психологический механизм формирования внешнего имиджа организации: дис. ... канд. психол. наук. - М., 2006.
2. Newcomb Т.М. Social psychology / Т.М. Newcomb. N.Y., 1965.
3. Воронин В.Н., Ионцева М.В., Довжик Г.В. и др. Подходы к определению социально-психологических механизмов // Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2012. - № 2.
4. Е.С. Лихтенштейн (составитель), "Слово о науке. Книга вторая", издательство "Знание", Москва, 1981.стр 272
5. Норман Винсент Пил «Сила позитивного мышления» https://ru.wikibrief.org/wiki/The_Power_of_Positive_Thinking
6. С. Л. Рубинштейн «Основы общей психологии» стр. (196, 340, 344, 359, 445, 708)
7. Д.А. Леонтьев «Психология выбора» стр. 490.
8. С.А.Седракан «Психология управления» стр. 217
9. Гюстав Лебон «Психология народов и масс» стр.164
10. Уитни Гудман «Токсичный позитив» стр.183
11. Филип Дж. Зимбардо «Социальное влияние» стр. (27,32)